

XALQARO BAHOLASH TIZIMI, BIZNING KELAJAGIMIZ VA IMKONIYATLARIMIZ

Abdiyeva Qo'ysintosh Azadovna

Rahimova Zuhra Qayum qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti,

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va medikasi kafedrasida katta o'qituvchisi.

Tel: 90-000-40-84 E-mail: tesanov@mail.ru

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779108>

Annotatsiya: Xalqaro baholash ta'lim tizimining O'zbekistonga kirib kelishi va biz yoshlarga berilayotgan katta imkoniyatlar va bizni bog'lab turgan kelajagimiz. Xalqaro baholash tizimi yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab – quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni xar tomonlama, qiyosiy tahlil qilish tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan yaqindan xamkorlik qilish maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Shu bilan birga, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish vazifalari belgilab qo'yildi:

Kalit so'zlar: PIRLS, TIMSS, TALIS, PISA, EGRA VA EGMA xalqaro baholash dasturi, ta'limga berilayotgan katta e'tibor.

Abstract: The introduction of the international assessment education system into Uzbekistan and the great opportunities that are being given to our youth and the future that binds us. The international assessment system is designed to comprehensively support the creative ideas and creativity of young people, to form their knowledge, skills and qualifications, and to improve the assessment system based on advanced foreign experiences, international criteria and requirements, to study international experiences, to conduct a comprehensive, comparative analysis of the existing system, and to closely cooperate with international and foreign organizations in the relevant areas. By the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 997 dated December 8, 2018 "On measures to organize international studies in the field of assessing the quality of education in the public education system", the National Center for International Studies on the Assessment of the Quality of Education was established under the State Inspectorate for Supervision of Education Quality under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. At the same time, the following tasks were set for participation in international studies on the assessment of the quality of education:

Keywords: PIRLS, TIMSS, TALIS, PISA, EGRA, and EGMA are international assessment programs that are highly valued in education.

Аннотация: Внедрение международной системы оценочного образования в Узбекистане и большие возможности, которые даются нам, молодым людям, и наше будущее, которое нас связывает. Международная система оценивания призвана всемерно поддерживать творческие идеи и творчество молодежи, формировать у нее знания, навыки и квалификацию, совершенствовать систему оценивания на основе передового зарубежного опыта, международных критериев и требований и тем самым развивать международные Опыт» изучения, всестороннего и сравнительного анализа существующей системы с целью тесного сотрудничества с международными и зарубежными организациями в соответствующем направлении Кабинетом Министров Республики Узбекистан «Народ». «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе образования» постановлением №997 от 8 декабря 2018 года в Государственной инспекции контроля качества образования при Кабинете Министров Республики

Узбекистан Создан Центр по реализации международных исследований по оценке качества образования. При этом были определены задачи участия в международных исследованиях по оценке качества образования.

Ключевые слова: Международная программа оценивания PIRLS, TIMSS, TALIS, PISA, EGRA и EGMA, большое внимание уделяется образованию.

KIRISH

Men ushbu maqolamni Prezidentimizning so'zlari bilan boshlamoqchiman Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi”, degan ezgu g'oya asosida bu sohada katta ishlar amalga oshirilmoqda. – Aziz ustozlar, maktab ta'limi sohasidagi islohotlarimizni amalga oshirishda men sizlarni o'zinning eng yaqin yordamchimi, deb bilaman. Maktab ta'limini yanada yaxshilash bo'yicha qabul qilayotgan chora-tadbirlarimizning pirovard natijasi avvalo sizlarga, sizlarning fidokorona mehnatingizga bog'liq.

Men sizlarning timsolingizda o'z hayotini dunyodagi eng ulug' va olijanob ishga – yangi avlod tarbiyasiga bag'ishlagan, o'z kasbiga sodiq va fidoyi insonlarni ko'raman. Bugun sizlar ta'lim-tarbiya berayotgan, qalbini, ongini ezgulik bilan to'ldirayotgan millionlab farzandlarimiz ertaga Yangi O'zbekiston bunyodkorlari bo'lib bizning safimizga kiradi. Vatanimiz, xalqimiz sizlarning bunday olijanob xizmatlaringizni hech qachon unutmaydi. O'qituvchilik kasbini e'zozlash, uning mehnatini qadrlash bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi. Yangilangan Konstitutsiyamizda o'qituvchi maqomini mustahkamlab qo'ydik. Kelgusida shu asosda, albatta, ko'p ishlarni amalga oshiramiz, – dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu so'zlarda juda katta ma'no, mazmun va mas'uliyat bor yani biz bo'lajak pedagoglar uchundir xammasi. Prezidentimiz xotin qizlar ta'limi uchun katta etibor berilyabdi. Xar yili xotin qizlarning talaba bo'lishiga kvotaning kamida 50% ajratilgan. Ilk marotaba xotin qizlarga 7 yil mobaynida foizsiz ta'lim kreditlar berildi. Magistraturaga o'qiyotgan qizlarga kontrakt pullari tuliq budjetdan qoplab beriladi, xorijda uqish imkoniyati berildi, extiyojmand oilalarning farzandlariga davlat kontraktini to'lab beradi, pedagoglarda ustamalar ajratildi. Bularning xammasi biz uchun berilgan etibor va mas'uliyatdir.

ADABIYOTLAR SHARHI

PIRLS (inglizcha Progress in International Reading Literacy Study) — bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfdagi tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnini o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir.

Tadqiqot davriy ravishda – har besh yilda bir marta o'tkaziladi va hozirgacha besh marta: 2001, 2006, 2011, 2016 va 2021-yillarda o'tkazilgan.

PIRLS o'qish ta'limini takomillashtirish uchun dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Davlatlar PIRLS dan quyidagi maqsadlarda foydalanadilar:

global miqyosida ta'lim tizimi darajasidagi yutuqlarning tendensiyalarini kuzatib borish;

yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan ta'lim siyosatining ta'sirini kuzatib borish;

ta'limning zaif nuqtalarini belgilash va o'quv islohotini amalga oshirish;

PIRLS ma'lumotlarini tadqiq va tahlil qilish orqali o'qitish va o'qishni takomillashtirish;

adolatlilikni kuzatish yoki qo'shimcha sinflarda o'quvchilarni baholash kabi tegishli ishlarni olib borish;

o'qishni va o'qitishni o'rganish.

TIMSS – (inglis Trends in International mathematics and science study) - 4- va 8- sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi bo'lib, tadqiqot ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etiladi.

TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillari o'rganiladi\

TIMSS dasturi o'zining birinchi tadqiqotini 1995-yilda boshlagan bo'lib, 2019-yilga qadar har to'rt yilda 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 va 2019-yillarda tashkil etib kelindi.

Ma'lumot uchun, TALIS (Teaching and Learning International Survey) xalqaro tadqiqotida o'qituvchilar, maktab rahbarlarining kasbiy va pedagogik faoliyati, mehnat sharoiti va maktabdagi ta'lim muhitini o'rganilib, unga tegishli tahlillar bo'yicha ishonchli va taqqoslanadigan ma'lumotlar ishlab chiqiladi. Tadqiqot 2008 yildan beri Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan har 6 yilda so'rovnoma ko'rinishida o'tkaziladi.

So'nggi marta 2018 yilda bo'lgan TALIS xalqaro baholashlarida 48 ta davlat qatnashgan, natijalari 2020 yilda iyun oyida e'lon qilingan.

PISA tadqiqoti monitoring tadqiqoti bo'lib, u turli mamlakatlardagi ta'lim tizimlarida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni aniqlash va solishtirish, ta'lim sohasidagi strategik qarorlar samaradorligini baholash imkonini beradi. 2000-2015-yillar oralig'ida o'tkazilgan tadqiqot natijalari bo'yicha bugungi kunda Sharqiy Osiyoda — Xitoy Koreya, Singapur, Yaponiya, Yevropada — Finlandiya Estoniya, Shveysariya, Polsha va Niderlandiya kabi mamlakatlarning o'rta ta'lim tizimi yaxshi rivojlangan. Boshlang'ich sinflarda o'qish va matematika ko'nikmalarini baholash boshlandi

O'zbekistonda 15 noyabrdan 7 dekabrgacha boshlang'ich sinflarda o'qish (EGRA) va matematika ko'nikmalarini baholash (EGMA) bo'yicha ilk tadqiqot o'tkazilmoqda. USAID va Xalq ta'lim vazirligi o'rtasidagi qo'shma loyiha ushbu fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini takomillashtirishga yordam beradi.

AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda 15 noyabrdan 7 dekabrgacha boshlang'ich sinflarda o'qish (EGRA) va matematika ko'nikmalarini baholash (EGMA) bo'yicha mamlakat bo'ylab tadqiqot olib boradi.

“Biz ta'limga sarmoya kiritishni har bir mamlakat bajara oladigan eng muhim amal deb hisoblaymiz. Yosh avlodga investitsiya kiritish kelajakka investitsiya kiritish demakdir. Biz Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda amalga oshirayotgan ushbu loyiha butun O'zbekiston bo'ylab 3- va 5-sinf o'quvchilarining o'qish va matematika ko'nikmalarini baholashga yordam beradi. Baholash ushbu fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu fanlarni o'qitishga to'g'ri investitsiya kiritish imkonini beradi”, — dedi AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rozenblyum.

EGRA va EGMA — umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik va hisoblash ko'nikmalarini baholashga mo'ljallangan ilmiy asoslangan modellarga tayanadi.

AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, EGRA va EGMA tadqiqoti 937 ta davlat umumta'lim maktabidagi 11 ming nafar o'quvchining o'zbek, rus, qoraqalpoq, qozoq, tojik, qirg'iz va turkman tillari, shuningdek, ikkinchi til sifatida o'zbek tiliga oid ko'nikmalarini baholaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib shuni aytishim kerakki, Xalqaro baholash tizimining O'zbekistonga kirib kelishi, bizning kelajagimiz va imkoniyatlarimiz xisoblanadi. Xalqaro baholash ta'limi bizga juda katta imkoniyatlar va shart sharoitlar yaratib bermoqda ya'ni sifatli va xalqaro talim olish va ta'limni isloh qilish va yangiliklar yaratishdir. Pedagoglarni malaka oshirishga yordam beradi. Biz rivojlanayotgan davlatlar qatorida bo'lishimiz va qoloq xalq emasligimizni isbotlanib borishidir. Pedagoglarga kata etibor berish bu kelajakka etibor berish bilan bog'liqligini yana bir isboti hisoblanadi. Pedagoglarsiz xayotni va rivojlanishdi tasavvur qilib bo'lmaydi. Men xam bu kasbni tanlaganimdan qachonlardir g'ururlanib yuraman

Adabiyotlar ro'yxati

1. Vikipediya internet ma'lumotlari
2. KUN.UZ
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.12.2018 yilda gi 997-sonli "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori. <https://lex.uz>.
4. O'ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000- yil.
5. Bildungsmonitoring Schweiz: Fur das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen- Nationaler Bericht der Erhebung // "PISA" 2000, -p.14.